

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 10 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8931

TERGOV JARAYONIDA RAQAMLI DALILLARNI TO‘PLASH VA ULARDAN FOYDALANISH MUAMMOLARI

Kudratov Bunyod Baxtiyorovich

Huquqni muhofaza qilish akademiyasi Raqamli kriminalistika ilmiy-tadqiqot institutining Raqamli tergovga ko‘maklashish bo‘limi boshlig‘i

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli dalillardan foydalanish amaliyoti va muammolari yoritilgan, chunki axborot texnologiyalaridan foydalangan holda sodir etilgan har qanday huquqbuzarlikni tergov qilishda birinchi navbatdagi harakat raqamli dalillar bazasini to‘plashdir. Axborot texnologiyalaridan foydalanish nafaqat yangi imkoniyatlarni keltirib chiqaradi, balki yangi muammolarning yuzaga kelishi uchun asos bo‘ladi. Raqamli dalillar muammosi elektron hujjat aylanishi rivojlanishi va uni ta‘minlash uchun foydalaniladigan elektron ma‘lumot tashuvchilar soni bilan zamonaviy huquq nazariyasi va amaliyotida asta-sekin aks-sado topmoqda. Bu raqamli dalillarning tabiatini, shuningdek ularning jinoyat sudlovida qo‘llanilish xususiyatlarini chuqur o‘rganish zarurligini taqozo etadi. Maqolada raqamli dalillardan foydalanishning muhimligi ta‘kidlanadi, chunki tergovchi o‘z ishida ba‘zi qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. Maqolada tyergovchi tergov va prosessual harakatlarni o‘tkazish doirasida raqamli dalillarni aniqlashda yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan bir qator qiyinchiliklar keltirilgan. Shuningdek, jinoyat ishlari bo‘yicha tergovda raqamli dalillarni to‘plash va foydalanish jarayonini tartibga soluvchi normativ-huquqiy baza tahlil qilingan. Maqolada tergov harakatlarini o‘tkazishda raqamli dalillardan foydalanishning asosiy afzalliklari va maqbullik mezonlarini shakllantirildi.

Kalit so‘zlar: elektron (raqamli) dalillar, elektron hujjat aylanishi, davtlabki tergov jarayoni, axborot makoni.

Hozirgi zamon rivojlanish bosqichini shubhasiz axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (keyingi o‘rinlarda – AKT) davri deb atash mumkin bo‘lib, u jamiyat hayotining barcha sohalarini raqamlashtirish

va kompyuterlashtirishga qaratilganligi bilan tavsiflanadi. Ko‘plab ijobiy tendensiyalar bilan bir qatorda raqamli voqelik jamiyatning virtuallashuvi, turli xil ma‘lumotlarni himoya qilish holatining zaifligi kabi ko‘plab xavf-xatarlarni o‘z ichiga oladi.

Umuman olganda jamiyatda sodir bo‘layotgan transformatsiyalar jinoyatchilik holatiga ham ta‘sir qilmay qolmadi, bu yerda AKT imkoniyatlaridan foydalangan holda jinoyatlar sodir etish holatlari kun sayin oshib borayotganligi ko‘zga tashlanmoqda. Bu holat esa davlat tomonidan nazardan chetda qolmasligi zarur.

Shunday qilib, Internet tarmog‘ining rivojlanishi hududsiz tuzilmalar sonini ko‘paytiradi va xalqaro huquqning asosiy qoidalarini, xususan, hududiy yurisdiksiyaning an‘anaviy tushunchasini shubha ostiga qo‘yadi. Internet tarmog‘i va boshqa telekommunikatsiya tarmoqlari yangi insoniy va

texnologik muhit bo'lgan kibermakonni hosil qiladi. Kibermakon chegaralarga ega emas, shuning uchun biron-bir davlatning yurisdiksiyasi ostida emas.

Ko'rsatilgan huquqni qo'llash muammolari axborot makoniga jinoyatchilarni o'ziga jalb eta boshladi. Bu fakt quyidagilar bilan ham izohlanadi:

- turli yo'nalishdagi jinoiy guruhlar o'rtasida masofadan turib aloqa qilish imkoniyati;
- jinoyatlarda sheriklarni, shu jumladan xalqaro darajada ham, osongina topish imkoniyati;
- jinoyat qurbonlarini, shu jumladan ijtimoiy tarmoqlardan foydalangan holda osongina izlash;
- jinoiy yo'l bilan olingan mulkni, shu jumladan soddalashtirilgan xalqaro pul aylanmasini osongina sotish;
- Internet tarmog'idan jinoyatni osonlashtirish uchun foydalanish imkoniyati, masalan, o'z joniga qasd qilishga undash yoki mualliflik huquqlarini buzish, shuningdek ekstremistik va terroristik materiallarni tarqatish.

Yuqorida aytib o'tilgan holatlar axborot makonida prosessual harakatlarni amalga oshirish uchun asos bo'lishi mumkin, ularni qonuniy tartibga solish shaxs, jamiyat va davlat kibexavfsizligini ta'minlashda hal qiluvchi qadam bo'ladi.

Huquq nazariyasining muammoli jihatlaridan biri axborot makonida jinoyat sodir etilgan joyni aniqlashdir. Biroq, biz quyidagi fikrga qo'shilamiz: "...jinoyat sodir etilgan joy sifatida axborot makonining bir qismi (domen, sayt) bo'lishi mumkin, bunda jinoyat faol foydalanuvchi tomonidan amalda sodir etilgan bo'ladi. Taqdim etilgan ta'rifda ikki omil to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlik holatiga qo'yilgan: jinoyatning amaldagi joyi - ma'lum bir hududda joylashgan serverda ro'yxatdan o'tgan sayt va jinoyat sodir etilgan paytda Internet tarmog'ining faol foydalanuvchisi bo'lgan shaxs. Bunday yondashuv jinoyatchini aniqlashni osonlashtirishga yordam beradi, chunki zamonaviy usullar alohida olinganda yuqori aniqlikni bermaydi, taklif qilinayotgan ta'rif esa huquqni muhofaza qilish organlariga texnik imkoniyatlarga qarab ularning majmuasini qo'llash imkonini beradi".

Yana bir muammo raqamli dalillardan foydalanishdir. Hozirgi vaqtda jinoiy dalillar instituti rivojlanish bosqichida. Jamiyatning kundalik hayotini tez sur'atlar bilan axborotlashtirish sharoitida, shuningdek, ijtimoiy va huquqiy munosabatlarning axborot makoniga o'tishini hisobga olgan holda, axborotni elektron shaklda taqdim etishga asoslangan sifat jihatidan yangi turdagi dalillar paydo bo'lmoqda. Shu munosabat bilan qonun chiqaruvchi organ oldida jinoyat prosessida elektron dalillardan foydalanishni ularning ishonchliligi, maqbulligi, aloqadorligi va yetarliligi talablariga rioya qilgan holda tartibga solish zarurati paydo bo'ldi.

Shunga ko'ra, hozirda Oliy Majlis Qonunchilik palatasining navbatdagi majlisida **“O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga elektron (raqamli) dalillar bilan ishlash tizimini takomillashtirishga qaratilgan o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida”**gi Qonuni loyihasi ikkinchi o'qishda konseptual jihatdan ko'rib chiqilib, qabul qilindi.

Mazkur qonun loyihasining 30-bandida Jinoyat prosessual kodeksini quyidagi mazmundagi 204¹ va 204²-moddalar bilan to'ldirish nazarda tutilgan.

Jumladan, 204¹-moddada **Elektron ma'lumotlar** tushunchasiga ta'rif berilgan bo'lib, unga ko'ra elektron ma'lumotlar elektron qurilmalardan va axborot tizimlaridan, shuningdek axborot

texnologiyalaridan foydalangan holda yaratiladigan, ishlov beriladigan hamda saqlanadigan ma'lumotlardir.

Bundan tashqari, 204²-moddasida **Raqamli dalillar** tushunchasiga ta'rif berilgan bo'lib, unga ko'ra ish uchun ahamiyatga ega bo'lgan holatlar to'g'risidagi ma'lumotlar mavjud bo'lgan elektron ma'lumotlar, elektron tarzidagi fayllar, audio-, videoyozuvlar, Internet jahon axborot tarmog'ida saqlanayotgan ma'lumotlar, shuningdek boshqa elektron ma'lumotlar raqamli dalillardir.

Tergovga qadar tekshiruv, surishtiruv, tergov va sud jarayonida tuzilgan prosessual bayonnomalarga ilova qilingan, elektron ma'lumotlar tarzidagi shakllantirilgan audio-, videoyozuvlar ham raqamli dalillar hisoblanadi.

Shu bilan birga, elektron dalillarga qo'yiladigan talablardan biri shuki, tergov harakatlarini o'tkazish chog'ida nusxa ko'chirilgan yoki boshqa tashuvchilardan olingan raqamli ma'lumot tashuvchilari tegishli tergov harakati bayonnomasiga ilova qilinishi va bu haqda unda yozuv qilinishi kerak.

Qonunchilikda ma'lumotlarni boshqa elektron tashuvchilarga nusxalash mumkin bo'lgan holatlar nazarda tutilgan. Buning uchun tintuv yoki boshqa tergov harakatida ishtirok etayotgan mutaxassis oldida qonuniy egasining iltimosnomasi, shuningdek xolislarining ishtiroki zarur. Biroq istisnalar mavjud. Shunday qilib, ma'lumotlarni nusxalashga quyidagi hollarda yo'l qo'yilmaydi:

- agar bu harakatlar jinoyatni tergov qilishga to'sqinlik qilish xavfini tug'dirsa;
- agar mutaxassis tomonidan nusxa ko'chirish isbotlash ahamiyatiga ega bo'lgan ma'lumotlarning yo'qolishiga yoki o'zgarishiga olib kelishi mumkinligi to'g'risida bayonot berilgan bo'lsa, bu bayonot tergov harakati bayonnomasida majburiy ravishda qayd etilishi kerak.

Raqamli dalillarni olish, to'plash va saqlashni tartibga soluvchi normalar soni sezilarli darajada ko'payganiga qaramay, ko'rib chiqilayotgan sohada ko'plab hal etilmagan amaliy masalalar qolmoqda. Ulardan biri elektron ma'lumot tashuvchilarni olib qo'yishda mutaxassisning majburiy ishtirokidir. Bu borada prosessualist-olimlar o'rtasida turli xil munozaralar olib borilmoqda.

Masalan, R.A. Belkin shunday deb hisoblaydi: "...qonun chiqaruvchi tintuv va olib qo'yish paytida elektron ma'lumot tashuvchisini olib qo'yish informatika sohasida kasbiy bilimlarni talab qiladigan vazifa bo'lishi mumkinligini to'g'ri hisobga olgan". Haqiqatan ham, ayrim tergov harakatlarini o'tkazishda malakali mutaxassisning ishtiroki olib qo'yilayotgan raqamli tashuvchida mavjud bo'lgan nusxani olish borasida egasining qonuniy huquqini amalga oshirishga imkon beradi, degan fikrga qo'shilish mumkin.

O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 24.08.2018 yildagi "Dalillar maqbulligiga oid jinoyat-prosessual qonuni normalarini qo'llashning ayrim masalalari to'g'risida" qarori qabul qilingan bo'lib, ushbu qarorning 9-bandida raqamli (elektron) tashuvchi jismlardagi ma'lumotlar (dalillar) mutaxassis ishtirokisiz olib qo'yilganligi yoki ko'zdan kechirilganligi, sudlar tomonidan kelgusida ushbu dalilning maqbul emas deb topilishi mumkinligi belgilangan.

Jamiyatning axborotlashuvi va globallashtirishini hisobga olgan holda, yozma hujjat, umuman, qog'oz hujjat aylanishi maqsadga muvofiq bo'lmay qolmoqda, chunki elektron qurilmalarning tarqalishi va elektron hujjat aylanishini yuritish yangi ko'lamlarga erishmoqda. Dalillarni qayd etishning nomukammal usuli sifatida yozma shaklda hujjatlashtirishning muqobil varianti elektron hujjatlar, shuningdek raqamli formatdagi video yoki audio yozuvlar hisoblanadi.

Demak, raqamli dalillar Jinoyat-prosessual kodeksida nazarda tutilgan dalillardan kam bo‘lmagan yuridik kuchga ega bo‘lish tendensiyasi shakllanmoqda. Ta’kidlash joizki, hozirgi vaqtda mobil qurilmalar yordamida uzatiladigan elektron xabarlar dalil sifatida ayniqsa dolzarbdir. Ushbu dalillarning qiymati haqida A.M. Bagmet eslatib o‘tadi, uning fikricha, "...mobil qurilmadan olingan ma’lumot quyidagilarga imkon beradi:

➤ shaxsni jinoyat sodir etishda bevosita fosh qilish.

Bu sodir etilgan jinoyatning videoyozuvi yoki fotosurati, sodir etilgan jinoyat haqida SMS-xabar olish hollarida mumkin. Shuningdek, jinoyatchilar ko‘pincha buyurtmachini qotillik haqida xabardor qiladilar. Shaxs o‘ldirish bilan tahdid qiladigan yoki tovlamachilik qiladigan yoki pora olish-berishda vositachilik taklif qiladigan yozishma ham aybdorlikning inkor etib bo‘lmaydigan dalil bo‘ladi;

➤ shaxsning xatti-harakatlari, uning sodir etilgan jinoyatga ehtimoliy aloqadorligiga bilvosita ishora qilish (xususan, mobil qurilmadagi taqvimda qaydlar yoki mobil qurilma xotirasida mavjud bo‘lgan ekstremistik qarashlar haqida gapiruvchi videoyozuvlar va fotosuratlar);

➤ jinoyat ishi uchun ahamiyatli bo‘lgan boshqa holatlarni aniqlashga ko‘maklashish".

Aytish mumkinki, jinoyat sudlovida raqamli dalillardan foydalanish jinoyatlarni ochish va tergov qilishning eng istiqbolli yo‘nalishlaridan biriga aylandi.

Raqamli dalillar ayrim hollarda shaxsning jinoyat sodir etishdagi aybdorligining yagona dalili hisoblanadi. Demak, jinoyat sudlovida raqamli dalillarning ahamiyati ayon bo‘lmoqda.

Raqamli dalillar ularning qonuniyligini ta‘minlaydigan xususiyatlarga ega bo‘lishi kerak. Shuningdek, raqamli dalillarning maqbullik mezonlarini ajratib ko‘rsatish mumkin. Ularga, albatta, barcha dalillarga xos umumiy belgilar va faqat raqamli dalillarga xos bo‘lgan maxsus belgilar kiradi.

Shunday qilib, raqamli dalillarga nisbatan qat‘iyroq talablar qo‘yilishi kerak, chunki ularni baholash uchun maxsus qurilmalar, shuningdek fanning tor sohasida bilimga ega bo‘lgan shaxslar talab etiladi. Bundan tashqari, raqamli dalillarni osongina o‘zgartirish yoki yo‘q qilish mumkin. Shuning uchun elektron dalillarni o‘z vaqtida va to‘g‘ri qayd etish ayniqsa muhimdir. Shu sababli elektron dalillarni to‘plashning bir qator xususiyatlari mavjud, ya‘ni:

➤ raqamli dalillarni to‘plash jarayonida tezkorlik;

➤ yetarli bilimga ega bo‘lgan vakolatli shaxsning ishtiroki;

➤ dalillarni to‘plash uchun zarur funksiyalarga ega bo‘lgan maxsus qurilmalarning (shaxsiy kompyuter, mobil qurilma) mavjudligi.

Shunday qilib, jinoyat sudlovida raqamli dalillardan foydalanish yaqin vaqtlargacha yangilik hisoblangan bo‘lsa, hozir bu turdagi dalillar jinoyat ishi bo‘yicha isbotlashda keng va har tomonlama qo‘llanilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Carrier, B.D., & Spafford, E.H. (2006). *Categories of digital investigation analysis techniques based on the computer history model*. Digital Investigation, 3, 121-130.

2. James, J.I., & Gladyshev, P. (2013). *A survey of digital forensic investigator decision processes and measurement of decisions based on enhanced preview*. *Digital Investigation*, 10(2), 148-157.
3. Casey, E. (2019). *Malware forensics: Investigating and analyzing malicious code*. *Digital Investigation*, 28, S22-S29.
4. Watney, M.M. (2010). *The use of electronic surveillance in conducting criminal investigations on the internet*. *Handbook of Electronic Security and Digital Forensics*, 525-552.
5. Garfinkel, S.L. (2010). *Digital forensics research: The next 10 years*. *Digital Investigation*, 7, S64-S73.
6. Kessler, G.C. (2013). *Judicial acceptance of digital evidence*. *International Journal of Digital Evidence*, 1(1), 1-9.
7. Kerr, O.S. (2005). *Searches and seizures in a digital world*. *Harvard Law Review*, 119(3), 531-585.
8. Palmer, G. (2001). *A road map for digital forensic research*. First Digital Forensic Research Workshop (DFRWS).
9. Reith, M., Carr, C., & Gunsch, G. (2002). *An examination of digital forensic models*. *International Journal of Digital Evidence*, 1(3), 1-12.